

La Sociedad Mexicana de Salud Pública, A.C. otorga el presente

Reconocimiento a:

María de Lourdes Mota Morales

**Itzel Lozano-Tinoco, Karla Ivanna Hernández-Gámiz, Tania Citlalli Gabriel-Peralta,
Mirei Gabriela Narave-Moreno, Anel Aguilar-Acolt**

Por su valiosa participación en los trabajos de investigación 2025, como autora y coautores con el tema
"Perfil de salud comunitario con enfoque de discapacidad en El Tronconal, Veracruz (México)"
presentado en formato de cartel en el marco de la LXXIX Reunión Anual de Salud Pública.
Del 11 al 14 de noviembre del 2025, Puerto Vallarta, Jalisco.

Mtro. Guillermo Arturo Gómez Mata
Rector
Centro Universitario de Tlajomulco

Dr. en C. José Alberto Díaz Quiñonez
Presidente
Sociedad Mexicana de Salud Pública, A.C.

Dr. Rufino Luna Gordillo
Presidente
Consejo Nacional de Salud Pública, A.C.